

ҶОЙГОҶИ “ОВОЗИ ТОҶИК” ДАР ТАШАККУЛИ ЗАБОНИ ҲОЗИРАИ АДАБИ ВА ЖУРНАЛИСТИКАИ ТОҶИК

Маъруф Отахонзода,

*журналисти хизматнишондодаи Ҷумҳурии Ўзбекистон,
аъзои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон,
раиси “Ориёно” - Маркази маданияи тоҷикони Тошканд.*

Фишурда: дар мақола роҷеъ ба ташаккули забони адабии тоҷик дар Ўзбекистон ва мавқеи рӯзномаи “Овози тоҷик” дар инкишофи забони адабии тоҷикӣ дар ин минтақа баррасӣ гардидааст. Хидматҳои устодоне чун

Калидвожаҳо: забони тоҷикӣ, “Овози тоҷик”, “забони газета”, “Бухорои Шариф”, “як миллати ба ду забон мутакаллим”.

“Овози тоҷик” ба сифати нахустин рӯзномаи ҳукумати Ўзбекистон 99 сол пеш (25 августи соли 1924) дар Самарқанд, ҳамчун оинаи афкори тоҷикони кишвар арзи ҳастӣ намуда, то ба имрӯз беш аз 15 ҳазор нусхааш таъбу нашр шудааст.

Фаъолияти рӯзнома мутобиқ ба Қонуни асосӣ – Конститутсияи Ўзбекистон ба забони тоҷикӣ роҳандозӣ мешавад, моҳияти кораш ташвиқот ва тарғиботи сиёсати давлатӣ, рӯнамо сохтани навигариҳои дохили мамлакат ва берун аз он, тараннуми дӯсти халқҳо, ҳамбастагии таърихии халқҳои ўзбеку тоҷик, саҳмгузорӣ ба рушду нумӯи забони адабии тоҷикӣ, ҳифзи расму оин ва анъанаҳои миллии тоҷикон, инъикоси равобити пешинаю ҳозираи адабиёти форсию туркӣ мебошад.

Рӯи ин манзур, “Овози тоҷик”, аз замони таъсисаш то ба ҳол, масъулиятеро низ ба маърази иҷро мерасонад, ки гӯё машваратгоҳу маслиҳатхона ва мушкилосонкун барои адибон ва мутарҷимин бошад. Мусаннифи ин сатрҳо борҳо гувоҳ ба он шудааст, ки ин ва ё он адиби машғул ба кори тарҷимаи матнҳои классикии тоҷикӣ ба ин идора муроҷиат кардаанд, бо кӯмаки устоди шодравон Васфӣ (Муҳаммадҷон Мухторов) мушкили худ осон кардаанд. Чуноне ки алоқаю робитаҳои пурдавоми тарҷимони рубоиёти Хайём – Шоислом Шомухаммедов, ё ки аввалин муҳаққиқи Паҳлавон Маҳмуд – Тӯхтасин Ҷалолов бо ходими рӯзномаи мо – шоир Васфӣ, самароти зиёд ба бор оварда адабиёти ўзбекро бой намуд.

Гӯё дирӯзакак буд, ки ба ин рӯзнома арбоби давлатӣ Шавкат Ниёзов, баъди он кас Эҳсон Турдиқулов сарварӣ мекарданд. Солиёни дароз Мӯҳсин Умаров дар вазифаи ҷонишини сармуҳаррир ифои вазифа намуда, забони газетаро сайқал додаанд. Бо вучуди серкорӣ, ба навиштани мақолаҳои илмӣ ва ҳикояву шеърҳо низ

имкон ёфта, мақому обрӯи худу мартабаи газетаро то ҳадде баланд бардошта буданд.

Кору бори “котиби масъул” – Раҳматҷон Норов, қонишини сармуҳаррир -Мӯҳсин Умарзода аз Шавкат Ниёзови сармуҳаррир кам набуд. Сармуҳаррир баъди вафоти Умарзода, Ҳисомиддин Абдувалиевро ба худ қонишин гирифта кори идораро, то ба як ҳадде, беҳбудӣ бахшида буданд.

Солҳо мегузаранд, раҳбарон дигар мешаванд. Дидани баъзе фазилатҳои Умарзода дар симои имрӯза қонишини сармуҳаррир Тоҷибой Икромов ба кас хурсандӣ мебахшад. Чуноне ки баъзе хислатҳои домолло Васфӣ ба мудирӣ шӯъбаи адабиёти рӯзнома – нависандаи тоҷик Баҳодур Файзуллоев, сипас ба Қонибеки Қувноқ “сироят” карда буд.

Бо гузашти айём кори газета дигар шуд. Акнун ягон ходим хабару мақолаҳои воридаро аввал дастӣ таҳрир намуда, сипас онро мошинчоп кунанда ба шуъбаи котибот намесупорад, то котиби масъул онро аз назар гузаронда, дар сеҳ бо роҳи чидани ҳарфҳои оҳанӣ “гранка” тайёр карда “макет” созад. Ин ва дигар хел амалиёт, ба монанди таҳияи матнҳо барои чоп, тарроҳии саҳафот ва шаклдиҳии газета, инчунин даровардани таҳрир, ки бе котиби масъули рӯзнома намешуд, кори якдама шудааст, онро компютер иҷро мекунад.

Аз замоне, ки ба кор омада будам (1969), ин вазифаи душвор (котиби масъул) дар зиммаи Раҳматҷон Норов буд. Эшон олами дигар, шахси масъулиятшинос, мудом побанди вазифа, муаддаб, одамшинос, хушлибос, донишманд, тарҷимони моҳир, саҳифабанди камназир буданд. Ба ин нисбат, ўро “сутуни редакция” меномиданд, ки дар бораи эшон алоҳида сухан мебояд. Ҳамчунин хотираи неки қонсӯзтарин аз қонсӯзони “Овози тоҷик” – файласуф Ҳочиқурбони Ҳамидзодаю Акбар Усмонови самарқандӣ, ки мақолаҳои рангинашон дар саҳифаҳои газетаро зеб мебахшиданд, дар ёди ҳамкорон то абад зинда аст.

Ин гап ҳам ба гуфтан меарзад, кн вақтҳои пеш ягон маҷлиси “летучка” (муҳокимаи бурду бохти шумораи навчоп) ва “планёрка” (муҳокимаи маводи ба чоп тайёр), чиддӣ, пур аз баҳсу талоши забону адабиёт, риояи қонуни забон мегузашт. Дар чунин гуфтугузори эҷодӣ Мӯҳсин Умарзода, Ҳомидҷон Қиличев, Саъдихон Солиев, Тоҳир Олимбоеви арабихону арабидон, Хўҷамурод Қўлдошев, Муайяна Хоҷаева, Шоқаҳҳор Салимов, Бекназар Тўйназаров, Субҳон Файзиев барин журналистон ҳамеша фаъол буданд.

Ба ин идора пой қадами устод Садриддин Айни, Мирзо Турсунзода, мисли одат ҳамроҳ бо Боқӣ Раҳимзода, Фотеҳ Ниёзӣ, Чалол Икромӣ, инчунин Лоиқу Қутби Киром, Разиюлло Абдуллозода, Убайд Раҷаб ва дигар адибон ва олимони тоҷик бисёр расидааст. Чӣ ҷои хушист, ки анъанаи пешинаи ҳамкорӣ бо адибони берунаро, дар ин солу замон нависанда Муҳаммадҷони Шодӣ, шоирон Паймон, Абдулло Субҳон, Хусрави Саъдулло, дар идораи рӯзнома ва хабарнигорони вилоятӣ, чун Мирасрори Фарғонӣ, Амрулло Авезов, Зоҳир Ҳасанзода, Анорбой Назаров, Нуралии Раҷаб, Шариф Халил, Олим Панҷизода... дар вилоятҳо бо камоли майл, сарбаландона давом дода истодаанд.

Инак, бармегардем ба асли мақсад, ки суханронӣ дар бораи “саҳми “Овози тоҷик” дар рушду нумӯи забони адабии тоҷикон ва журналистикаи он” аст.

“Гӯшт бе устухон намешавад.” Дар ин рӯзнома солиёни мутамодӣ кор карда, бо камоли эътиқод ба ин даргоҳи муқаддас бояд арзи хотир намоям, ки ходимони пешина ва ҳозира, бо вучуди идроки кӯтоҳумрии газета, маводи ҳар як шумораи онро аз сидқи дил, бо эҳтиёткорӣ ва дилсӯзӣ таҳия карда, ба нашр медиҳанд. Бо вучуди ин, мисли дигар нашрияҳо, шумораи бенуқсонаш кам. Гӯё ки мақоли номбурдари халқи тоҷик барои газета эҷод карда бошад.

“Бе устухон набудани гӯшт”-ро ҳама медонад. Аммо, 50 сол пеш ва ҳозир ҳам баъзеҳо мегӯянд, ки забони “Овози тоҷик” душворфаҳм!? Тасдиқ ва ё инкори ин гап, душвор. Дурустиаш, ҳам савоб ва ҳам носавоб. Зеро газета ҳам ранги осиеб, аз дӯли он ҳамоне ояд, ки ба дӯл бирезанд. Осиебон ҳар қадар бикӯшад аз дони ҷав орди гандум ҳаргиз натавонад баровардан. Рафту осиебоне ба дӯли осиебаш донаи пучу бемағз андозад, бемасъулиятиаш ошкор гардад...

Ба идораи “Овози тоҷик” гуна-гуна мавод омадаву меояд. Агар солҳои 20-30-юми асри гузашта аз маводи талху шӯр ҳосил гирифта бошем, солҳои ахир, дар қатори дигар ҷомаҳои эҷодӣ, ба маҳсулоти ширин бештар унс гирифтаем, ки мувофиқ ба рӯҳи замон, аксаран маъракавӣ, мавсимию тавсифӣ ва гоҳе рӯякӣ менамояд.

Баъзе материалҳоро хонда, кас ба рӯякӣ навишта шудани он иқрор мешавад. Ислоҳоти навин ба инъикоси воқеъият така менамояд. Дар ҳоле, ки хабарнигори хосса бо шахсиятҳои баландмақом дар тадбири деҳоти тоҷикнишини Бӯстонлиқи худудаш аз вилояти Андиҷон ду бор калон иштирок карда, хабари навиштааш аз чаҳорҷӯби “истикболи гарму нарм”, “дастархони пур

аз неъмат” берун набошад, оид ба мушкилоти мактабҳои тоҷикӣ, мумаммоҳои таъмини замин дар ин ҷойҳо сухан наронанд, ба ин гуна репортаж ҷуз “рӯякӣ” дигар баҳо норавост.

Ба ҳамин монанд дигар мақолаи ходими рӯзномаро ёдовар мешавем, ки аз сафари эҷодиаш дар Хоразм нақл карда, “Ичан Қалъа”-ро дили Хоразм меномад. Аммо, аз зиёратгоҳи Паҳлавон Маҳмуд – муаллифи рубоиёти ба забони тоҷикӣ, хайёмсифат навиштаи ӯ ҳарфе ба забон наовардааст. Ва ҳол он ки ин Ҷаҳонпаҳлавони хоразмӣ маҳз бо рубоиёташ дар қатори классикони адабиёти форс-тоҷик ҷой гирифта, машҳури олами адаб шудааст. Эҷодиёти ӯ рамзи беҳамтои инъикоси сарчашмаи ягонаи адабиёти мумтози ду халқи бародари тоҷику ўзбек маҳсуб мешавад.

“Овози тоҷик”-ро муҳаққон бе асос оинаи таърихи тоҷикон нагуфтаанд. Интишороти ин рӯзнома дар бобати ягонагии сарчашмаҳои адабию анъанаҳои миллии тоҷикию ўзбекӣ мақому мартабаи нашрияи моро мустаҳкам ва баланд менамояд. Вобаст ба таърихаш коршиносон бисёр навиштаанд. Аз байни пажӯҳишгарони соҳа корҳои илмии Пайванди Гулмурод, тадқиқоти профессори адабиётшинос Иброҳим Усмонов албатта пурарзишанд.

Навиштаҳои илмӣ ва адабии шодравон Мӯҳсин Умарзода, оид ба забон ва таърихи он; мақолаҳои Муҳаммадҷон Шодӣ, бахшида ба рӯзгор ва осори Фитрату хонадони ӯ; публицистика, афсонаҳои пурмағзи Адаш Истад, мақолаҳои Аслиддин Қамарзода, Ўктами Иброҳиму Ҳазрат Сабоҳӣ, ки дар бораи ҳаракати ҷадидон, мактаби Шакурӣ, саргузашти талхи баъзе сармуҳаррирони собиқи “Овози тоҷик” чоп шудааст, илҳомбахши дилбастагони ин рӯзнома хоҳад буд.

Имрӯз, “Овози тоҷик” дар сафи пеши тарғибгарони ислоҳот ва дар қатори созандагони фаъоли “Ўзбекистони нав” қарор гирифтааст. Зеро ин ғоя, зодаи ислоҳоти сиёсӣ иҷтимоист, ки бо ташаббуси Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирмонович Мирзиёев рӯи кор омадааст.

Ҳаёти имрӯза чашми одамонро боз намуда, имкон фароҳам овардааст, то ки баррасию баҳодиҳӣ ба таърих, воқеъиятҳои мудҳиши замони шуравӣ ифшо, ҷанги Русия бо Украина, ки ду сол боз давом дорад, муҳокима шуда, қатлиҳои фаластиниҳо, аз ҷониби Исроил (2023) маҳкум карда шавад.

Ба ин нисбат нуқтаи назари он муҳаққиконе, ки “вой бар ҳоли одамони давраи гузариш” гуфтаанд, нодуруст метобад. Чунки

“чаҳиши иҷтимои”-е, ки мо аз сар мегузаронем, аз “чаҳиш”-е, ки дар замони инқилоби русӣ ба амал омада буд, аз замин то осмон фарқ дорад. Чомеаи кунунӣ, ошкоро сухан мегӯяд, ислоҳотро батадрич, зина ба зина, пушти сар менамояд.

Таърих гувоҳ, солҳои таъсиси “Овози тоҷик” ба давраи “гузариши чомеа” аз як сохтори давлатдорӣ ба дигар сохтори иҷтимоӣ рост омадааст, ки он вақтҳо амнияти одамон зери хавф, зиндагӣ мушкил, кори журналистон пурхатар буд. Рӯзнома ба рӯзгор, ҳаёти тоҷикони он давр, воқеаҳои сиёсию иҷтимоии дохили мамлакат ва берун аз он (ба шумули кишварҳои Афғонистону Эрон, қораи Қафқоз ва ғайра) мутаваҷҷеҳ шуда, бахшида ба маҳдудгардонии истеъмоли забони тоҷикӣ, инкори фарҳанг бисёр далелҳоро сабти таърих кардааст.

Ҳар як шумораи “Овози тоҷик” як саҳифаи таърихи мост. Ҳамин хулоса дар майнаи ман аз соли 1968 саҳт ҷой гирифтааст. Зеро ҳамон сол як муддат, ба сифати таҷрибаомӯз дар китобхонаи “Салтиков-Шедрин”-и Ленинград “Овози тоҷик”-ро пурра варақгардон намуда, дар мавзӯи “Ҳаёт ва эҷодиёти Ноил Шерзода рисолаи дипломӣ навишта будам. Он замон замимаи “Овози тоҷик” – журнали “Мушфиқӣ”-ро (минбаъд дар Тоҷикистон ба сурати “Хорпуштак” баромад), низ мутолиа карда, аз ошкорбаёнӣ матнҳои мунташира дар ҳайрат монда будам. Корбасти имзоҳои мустаъор аз замони пуртахлука дарак меод. Чунки нашрияҳои мазкур ҳаҷвиёти тезу тунди фелетоннамо дошт. Ба ин нисбат муҳбирон аз тарси ҷон номи худро зикр накарда, навиштаҳои танқидиашонро бо имзоҳои мустаъор (чун “Вадаванг”, “Наррашер”..) ва ё бо истифода аз сарҳарфи ному насаб рӯпӯш карда мебароварданд.

Пӯшида набувад, ки инқилоби русӣ чун сели оҳанин се давлати мустақили Осиеи Миёнаро (Аморати Бухоро, хонигарии Қўқанду Хоразм) ба комаш фуру бурда, зимни таъсиси ба ном ҷумҳурии сусиёлистӣ байни халқҳои бумии форсиабону туркиабони минтақа тухми нифоқ кошт. Иваз шудани алифбои ниёгон ба ҳуруфи кириллӣ саводнокҳоро бесавод сохт, бесаводҳоро “босавод” намуд, сари қудрат овард. Байни соҳибмансабони солҳои бист ашхоси бебаҳра аз хату савод, ки тавассути изи даст имзо мегузоштанд, кам набуд.

Матбуоти тоинқилобиву (ба шумули “Бухорои Шариф”) ёддошти гузаштагон собит кардааст, ки байни аҳолии бумӣ (туркиабону форсиабонҳо) ягон хел тазод, низоъ набуд. Баръакс, зиндагии онҳо бо маром, дӯстона будааст. Мисоли зиндааш ҳамин,

ки дар таърихи 11 марти соли 1912 “Бухорои Шариф” таъбу нашр мешавад ва дар як муддати кӯтоҳе шӯҳрат ёфта, маҳз ба туфайли саъю эҳтимоми ҳайати таҳрир газетаи туркии “Тўрон” ҳамчун замимаи “Бухорои шариф” рӯи кор омадааст.

Аммо, инқилоби русии соли 1917 ба миллатгарой раҳ кушод. Аз ин вачҳ, рӯзгори тоҷикони Бухорою Самарқанд рӯ ба таназзул овард. Кор то ба ҳадде расид, ки бисёрии равшанфикрон рӯ ба ҳичрат оварданд, боқимондаҳо барои аз даст надодани хонаю ҷойи ватанӣ номи миллати худро дигар намуданд. Инкор кардани ҳастии миллати тоҷик устод Садриддин Айниро водор кардааст, ки дар як муддати кӯтоҳ “Намунаи адабиёти тоҷик”-ро навишта ҳастии тоҷиконро исбот намояд. Тазкираи устод –“Намунаи адабиёти тоҷик” (1926) –ро тақозои давр гуфтан кам аст, зеро он солҳо ба ҳастии тоҷикон шак меоварданд, то зиёиёни тоҷик тарки ватан карда, ба Тоҷикистон раванд ва ё дар шиноснома миллати худро дигар созанд.

“Овози тоҷик” мақолаҳои низ чоп кардааст, ки дар он оиди манъи гуфтугӯи тоҷикӣ дар идораҳои давлатӣ сухан меравад.

Сарфи назар аз ҳама ин мушкилот, “Овози тоҷик” барқарорини забони модарии тоҷикон, рушду нумӯи адабиёти пурғановати онро таъмин карда, ба рӯоварии ҳамешагии муаррихону муҳаққиқони сонӣ асос гузошт. Аз ашъори Айни, Ализода, Шерзода, ёддоштҳои Раҳим Ҳошим барин собиқадорон маълум, ки он солоҳо барои таҳия ва интишори ҳар як шумораи газета, дар баробари истеъдод, ҷасорат низ даркор мешуд, намунаҳо ба таъ расондааст.

“Овози тоҷик” аз айёми ҷавониаш байрақи дӯстии халқҳоро баланд бардошта, алалоқибат комёб гардид. Дар соли 2023, зимни конкурси “Олтин қалам” (Қалами тиллоӣ) шарафёб шудани якбора се нафар аз ходимони имрӯзаю дирӯзаи “Овози тоҷик”, ба мисоли Мирасрори Фарғонӣ, Шоқаҳҳор Салимов, Саодат Бекназарова ин фикрро пурра тасдиқ карда метавонад.

Имруз ба шарофати “Овози тоҷик” метавонем айёми гузаштаро, бо ҳама шарофату касофаташ, пеши чашм биоварем, аз бурду бохти тоҷикон маълумот ба даст оварем, дурандешу ояндабин шавем, Конститутсияи Ёзбекистони навро ба сифати сармашқи кори худ мақбул дониста, ба ояндаи забон, тақдири миллат бефарқ набошем. Зеро бефарқиҳои хамзабонон дар ҳама соҳа хори чашм мешавад. Ин камбудии қачбаранда дар обунаи рӯзнома, кам шудани нафақат синфҳо, ҳатто нест шудани мактабҳои тоҷикӣ намоён мешавад. Кас ҳайрон мешавад, дар ҳоле

ки Қонуни асосӣ ба ривочу равнақи забони ҳар як миллати маскуни Ўзбекистон роҳ кушодаст, чаро худи “падару модарон” сабабгори баста шудани дари мактабҳои тоҷикӣ, боиси касодии матбуоти тоҷикӣ дар Ўзбекистон мешаванд...

Пӯшида нест, ки Интернет ҳамаро ба худ ҷалб кардааст. Аз он ҳам истифода баред, аммо хондани “Овози тоҷик”, ёдоварӣ аз таърихи таъсисаш муҳимтар аст. Махсусан мақолаҳои ба ин мавзӯ тахсисёфта, ки гузаштагон адабиёту маънавиёти худро ҷон ба гарав монда ҳифз карда, ҷонбахши “Овози тоҷик” шудаанд.

Чархи гардун қачрафтор аст. Як намунааш ҳамон “Хатти Дюранд” буд, ки чанд аср пеш бо дастгирии Руссия, дарёи Омуро сарҳади давлатӣ сохт, бо ҳамин амалаш тоҷикон ва ўзбекҳои Мовароуннаҳрро ба ду самт ҷудо кард. “Хатти Дюранд” дар ҷануби Афғонистон ба таъсиси “Паштунистони озод” муваффақ шуда, чанд миллион кӯчиёни паштунро имконият фароҳам кард, то ин тоифаи саҳронишин бемалол ба манотиқи шимолии Афғонистон кӯчида зиндагонии форсизабону туркизабонҳои муқимзистро халалдор, забони онҳоро нест кунанд.

Касофати ҳамон ғояи “тақсим куну ҳукм рон”-и англисию русӣ, ки дар боло аз “Хатти Дюранд” гуфта шуд, илҳомбахш ва сарчашмаи хуруҷи зидди тоҷикӣ буд, ки баъди инқилоб дар қаламрави Бухорою Самарқанд ба авҷи аъло расида, доғи таърихамон шудааст.

Рушду камоли забон ва адабити тоҷик дар қаламрави Ўзбекистони нав аввало қудрати дӯстии безаволи халқҳои тоҷику ўзбекро нишон дода, нақшаи хусуматбори аҷнабиён, ки мехостанд бо истифода аз ҷудоии “як миллати ба ду забон мутақаллим” манфиатҳо ба даст оваранд, инкор кард.

“Овози тоҷик” нафақат аз байн нарафт, балки дар рушду камоли ин забони қадима, ки то Инқилоби соли 1917 ба унвони “хати форсӣ” ёд мешуд, роҳи нав кушод, онро ғановат бахшида тавонист.

Ба шарофати одамони босаводи арабидону арабихон, ки ба табъу наشري “Овози тоҷик” мусоидат карда, дар таҳририятш вазифадор буданд, истилоҳоти тозабориди аҷнабиӣ (русӣ-интернатсионалӣ) ноил ба ба дарёфт ва корбаст шудани муродифи тоҷикиаш мешуд. Ҳанӯз дар замони шӯравӣ, иддае аз уламои соҳаи таъриху адабиёт ва ҳатто забоншиносӣ ин дастоварди тоҷиконро мавзӯи баррасии илмӣ қарор додаанд.

Таври намуна ба таҳқиқоти як мустаҳриқи донишманд, равшангари забони “Овози тоҷик”, соҳибназаре, ки чанде аз Университетҳои дунё ба шунидани маърузахояш мушарраф

гардида, китобҳои илмиашро хазоини кутуби Амрико дархост намуда гирифта буд, муроҷиат мекунем, ки дар натиҷаи таҳлили илмии забони “Овози тоҷик” байни забоншиносони дунё шӯҳрат ёфт. Исми шарифи ин пажӯҳишгари камназир Турдихон Бердиева (1949-2008) мебошад, ки аслан хатмкардаи мактаби миёнаи Конибодом буд.

Ин муҳаққиқ зери пардаи забоншиносӣ ба масъалаҳои иҷтимоии он давр низ эътибор дода, бисёр тирагиҳои таърихи гузаштара равшан, мақоми “Овози тоҷик”-ро муайян намудааст. Навовариаш дар риштаи илми забоншиносӣ қобили қадр ва арзёбист.

Т. Бердиева аз аввалинҳоест, ки номақбулии маводи матбуоти даврӣ дар таҳқиқоти илмиро инкор карда, собит намуд, ки тамоюлҳои инкишофи аслии забони мустаъмалро, на дар заминаи адабиёти бадеӣ, балки фақат дар асоси маводи матбуот, билхосса, дар асоси материалҳои газета таҳқиқ кардан самарани амиқ ва дақиқ медиҳад. Зеро тағироти забон ба замон низ вобастагиро дорад. То Турдихон Бердиева дигар забоншиносон корҳои илмии худро дар асоси адабиёти бадеӣ анҷом дода, забони матбуоти тоҷик (минҷумла, забони “Овози тоҷик”)-ро ба инобат намегирифтанд.

Пештар донишмандони соҳа “забони газета”-ро хоси худаш, дур аз бадеият, барои мақбули назари муштариёни донишманд ва оммаи васеъ чун “забони миёна” рӯи кор омадааст, мегуфтанд. Баъзеҳо барои тасдиқи чунин ақида, истифодаи ибораи “забони ҳамафаҳм”-и устод Айниро далел ҳам овардаанд. Т.Бердиева ин тафаккурро шикаста, нахустрӯзномаи тоҷикиро ҳамчун манбаи инкишофи забон пазируфт. Мавсуф дар ин мавзӯ аввал рисолаи илмии номзадӣ, дар соли 1983 рисолаи докторӣ дифоъ карда, дар соли 1968 тибқи рисолаи номзодиаш китоберо бо номи “Унсурҳои забони арабӣ дар тоҷикӣ” аз нашр баровард, ки дар заминаи маводи мунташираи “Овози тоҷик” таҳия шудааст.

Ба ин нисбат таҳқиқоти ӯ, дар бобати муайян намудани мақому мартаба ва ҷойгоҳи нахустрӯзномаи тоҷикон – “Овози тоҷик” дар майдони забон ва дар таърихи адабиёти муосири тоҷикон, пурқимат аст, То ҳадде қору бори ходимони рӯзномаро эътироф менамояд.

Назар ба талқини профессор Турдихон Бердиева “Овози тоҷик” ҳамчун ношири афкори халқи тоҷик ва равшанибахши забони тоҷикон нафақат воситаи тарғибу ташвиқ, инчунин ба сифати олоти адабию фарҳангӣ ва илмии он давр дар рушду

нумӯъи забон, истилоҳоти навбаромади илмӣ, инкишофи жанрҳои рӯзнама ва санъати рӯзноманигорӣ мақома дошт, ки шоёну арзандаи таҳқиқу баррасист. Зеро дар ин рӯзнама сабки Садриддин Айни, Абулқосим Лоҳутӣ, Раҳим Ҳошим, Абдусалом Деҳотӣ, Саидризо Ализода барин сухангустарон ҳамчун намуна ва меъёри фасоҳат, балоғат, иртиботи шаклу мазмун, мавзунии баёну ифода эътироф меёфт, рӯзнама ҳамчун минбари баҳсу талоши масъалаҳои забон ва адабиёти тоҷик рӯнамо мешуд, манзури аҳли назар, қобили қабули муштариёни сершумораш буд.

Ба қавли ин забоншиноси бориқбин “Овози тоҷик” дар давоми солҳои баъди инқилобӣ минбари тавоноии афкори кулли тоҷикзабонон буд, дар ташаккули минбаъдаи забон, корбасти истилоҳоти илмӣ таъсири файзбахш боқӣ гузоштааст. Дар тақиқоти ӯ ҳамбастагии забон ва замон, дар иртибот ба интишороти “Овози тоҷик” мақому мартабаи иқтибосоти арабӣ, баробари алфози асили модарӣ, бақадру шоиста ба чашм мерасад.

Ду чизи дигаре, ки муҳаққиқ ба он эътибор додааст, яке, серистеъмолии чунин иқтибосот бошад, дигаре, саҳми зиёиёни солҳои бистум, ки ғолибан толибилмони арабидон буданд, таъсири забони дигар ба сарфу наҳви тоҷикӣ ҷараён надошт, билнатича мақоми иқтибосҳои арабӣ, баробари алфози асили модарӣ, бақадру даркор шудаанд.

Китоби дигари Т.Бердиева – “Фарҳанги басомади иқтибосоти арабӣ” (1971), ки он низ дар заминаи маводи “Овози тоҷик” арзи ҳастӣ намудааст, дараҷаи истеъмом, сарфу наҳви ин иқтибосҳоро ҳам дар забони арабӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ равшан карда, кӯмакрасони забоншиносон шудааст.

Дар ҳамин ҷо ба ин мақола нуқта мегузorem, то навбат ба ёдоварии хотираҳои дигар бузургворони сухану арбобони давлатӣ расад, ки оид ба таъсири рӯзнама ба ҳаёти эшон, ё дар мавриди саҳмгузори “Овози тоҷик” ба ину онҳо... чиҳо гуфтаанд.